

CIACT/SAD 09

(GT2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas)

Coleção, edição e o tempo não linear na poesia de Marcelo Dolabela

Mestranda Ana Gusmão (CEFET- MG)

Resumo

Como o trabalho de coleção pode influenciar na estética de um poeta? E a edição de artista, como dialoga com a política e a liberdade do criador? Como o pensamento contínuo de um poema transfigura o objeto em vários? A partir da análise da obra e entrevistas do poeta Marcelo Dolabela, almejamos reconstruir seu caminho artístico de pensar o poema, o livro e a coleção como um moto-contínuo da sua arte. Partindo de Walter Benjamin, nos textos *O Colecionador* e *O Narrador*, e Alberto Pimenta, em *O silêncio dos poetas*, iremos discutir como as ideias de coleção, edição e obra expandida constituem-se em elementos utilizados para a reconfiguração da poesia e do tempo na obra do citado poeta. Multiartista, Dolabela (1957-2020) atuou na cena marginal de Belo Horizonte. Com mais de 60 livros, teve a auto publicação como discurso político e estética por toda a vida.

Palavras-chave: “coleção”, “poesia”, “Marcelo Dolabela”, “edição”.

Abstract

How can the process of collecting influence a poet's aesthetics? And how does an artist's edition engage with the politics and freedom of the creator? In what way does the continuous thinking of a poem transform the object into multiple ones? Through the analysis of the work and interviews of the poet Marcelo Dolabela, we aim to reconstruct his artistic path of contemplating the poem, the book, and the collection as a continuous engine of his art. Drawing from Walter Benjamin's texts "The Collector" and "The Narrator," as well as Alberto Pimenta's "The Silence of Poets," we will discuss how the ideas of collection, edition, and expanded work serve as elements used to reconfigure poetry and time in the mentioned poet's work. As a multi-artist, Dolabela (1957-2020) operated in the marginal scene of Belo Horizonte. With over 60 books, he embraced self-publishing as a political and aesthetic discourse throughout his life.

Key-words: “collection”, “poetry”, “Marcelo Dolabela”, “edition”.

O ARTISTA E A PRIMEIRA INVERSÃO DO TEMPO

O multiartista mineiro Marcelo Dolabela (1957-2020), atuante, principalmente, no campo da linguagem poética, possui uma extensa obra com mais de 60¹ livros, livretos, livros-objetos e

¹ Número indicado pelo artista na contracapa de *LIRA DOS 60 ANOS (meus poemas favoritos & prediletos)*, de 2017.

CIACT/SAD 09

antologias. Com exceção das obras *Batuques e Limeriques*, publicado pela Editora Paulinas, em 2005, e *Puro Sangue*, da Editora Coleção Leve um Livro, de 2015, toda a sua poesia² foi levada a público de maneira independente, sendo o próprio autor, o editor das publicações. Dolabela concebia seus livros de maneira global, montando ou diagramando, criando a capa, norteando o trajeto de sua arte através das coleções descritas na maior parte dos seus livros.

É interessante notar que tal forma total de concepção do objeto é presente não apenas na poesia, mas, também, em outras linguagens artísticas trabalhadas por Dolabela, que sempre articulava os processos de edição e materialização das obras. Em seus espetáculos teatrais, por exemplo, o artista escrevia, dirigia, selecionava a trilha sonora, executava o figurino e o cenário, quase sempre já indicados em sua dramaturgia. Sua visão sistêmica é uma característica que definiu boa parte de sua estética sendo, também, uma determinante para a escolha do seu caminho de independência na edição. Tal ponto será aprofundado na segunda parte desse artigo. Na última parte, discutiremos como o movimento dadaísta do artista de destruição/reconstrução/colagem da própria obra transforma a publicação da poesia em um tempo circular, conflitando com a lógica do tempo linear e com o destino final do livro quando impresso.

A AMPLIAÇÃO DO TEMPO VIA O PENSAMENTO DA COLEÇÃO

De acordo com Ana Hutsch (2015), “a noção de coleção assume plenamente a função de ordenar e classificar a totalidade de textos e imagens que a cultura impressa coloca em circulação” (HUTSCH, 2015, p. 59). Mais especificamente, a autora trabalha o conceito de “coleção editorial”, que seriam séries de livros anunciados e comercializados. (HUTSCH, 2015, p.59). Segundo o *Dicionário Online de Português*, coleção é a “reunião de objetos da mesma natureza”, compilação, coletânea. Iremos demonstrar, a seguir, como tal forma de pensamento organizacional influenciou, diretamente, o trabalho de Dolabela, não apenas como visão

² Referimo-nos às obras poéticas do autor. Os estudos sobre música do autor, como o livro *ABZ do Rock*, que foi publicado pela Editora Estrela do Sul, não são o foco do presente estudo.

CIACT/SAD 09

expandida da obra, mas como construção da sua escrita e da sua estética, já que o artista não pensava, singularmente, uma obra, mas um conjunto de criações dentro de uma linha, de um recorte.

Desde suas primeiras obras, a noção de coleção está presente. No livro *Umas Poesias*, de 1969, o primeiro do autor, já percebemos a indicação da sequência das obras, com mais sete livros, indicando um olhar sistêmico e organizado acerca da própria criação.

Figura 1- *Umas poesias* (1969), página 4.

Não conseguimos localizar os sete livros citados como pertencentes a coleção no portal do artista disponível na internet³. Assim, não sabemos se eles foram publicados ou não, pois nas obras subsequentes do autor, tais títulos desapareceram. Entretanto, para nós não há importância se os livros foram materializados ou não. O foco é no tempo futuro, indicado nessas contracapas. Quando se espera que um livro, no momento do encontro com o leitor, desperte a construção presente de significado com aquele que lê e de passado com aquele que escreveu, Dolabela

³ O portal está disponível no endereço www.marcelodolabela.com.br

CIA CT/SAD 09

insere, nesses títulos apontados, o povir do desejo do artista que nunca estancava.⁴

Outro exemplo desse sistema editorial, que indica as obras publicadas e as que estão planejadas, ou, no prelo, encontramos no livro *Reveillon*, de 1980. A coleção *prOVERbo*, nesse momento, é indicada como sendo composta por cinco obras, sendo quatro delas publicadas e uma planejada. Novamente, não localizamos a obra “Vassoura de Bruxa” no portal do artista. Sendo assim, não podemos afirmar se o livro foi publicado ou não, apesar da propaganda inserida na página 7 de *Reveillon*, com a frase “vem aí “vassoura de bruxa” em agosto” (DOLABELA, 1980, p.7). Há, ainda, outra camada de organização, pois a coleção *prOVERbo* está dentro da sessão *Coração Malasarte*, tendo esse livro indicado como pertencente ao número 002.

Figura 2 - *Reveillon* (1980), página 17

⁴ Em contato com o acervo do poeta, no dia 22 de março de 2024, no apartamento onde Dolabela residiu, sua viúva, Maria Regina Lage Guerra, mostrou-nos centenas de poemas inéditos do artista. Essa intensa produção pode justificar seu olhar ampliado, pois havia material para muitos livros.

CIACT/SAD 09

Dolabela organizava, enumerava (suas listas, antologias/mini-antologias, sumários e glossários são comuns em textos e estudos) obras, artistas, parceiros e conceitos. Um exemplo dessa organização está na contracapa e na terceira capa do livro *Lira Dos 60 Anos (meus poemas favoritos & prediletos)*, de 2017, em que o artista cita os principais acontecimentos de sua vida, influências e parceiros. Tal forma de pensamento aparece na sua obra, como em *Samba da Vanguarda* (2006), novamente enumerando movimentos artísticos, artistas e amigos. Há ainda a obra não publicada, o *Dicionário de (Inter)Textualidade Poética - Conceitos, comentários, técnicas e exemplos - 386 verbetes* (1996-1997), um exercício de pensamento com citações e fragmentos acerca de cada conceito artístico trabalhado. Uma de suas obras mais conhecidas, o *ABZ do Rock Brasileiro* (1987) é formado por verbetes que constroem a história do rock nacional até a década de 80, e muitos outros textos, aulas e estudos sobre a arte.

Benjamin (1995), em seu escrito *Desempacotando Minha Biblioteca – um discurso sobre o colecionador*, nos diz que “a existência do colecionador é uma tensão dialética entre os pólos da ordem e da desordem” (Benjamin, 1995, p.228). O caos da paixão, a desordem da criação, a não satisfação com a realidade – “os escritores não escrevem porque são pobres, mas porque estão insatisfeitos com os livros que poderiam comprar e que não lhes agradam” (BENJAMIN, 1995, p. 229) – fazem parte da invenção artística. Entretanto, Dolabela necessita dar um passo para organizar a babel, construindo seu desígnio.

Ao longo da carreira, a forma como Dolabela organizava seu porvir modificou-se. Outras linguagens foram convocadas, visto que o artista desenvolveu trabalhos na música, na performance, no cinema, nas artes visuais e no teatro. Assim, encontramos na obra *Lorem Ipsum* a indicação da *Tetralogia Minimémoria*, composta por quatro volumes, sendo o primeiro uma caixa de poesia visual, *Letrolatria* (2000), o segundo, o livro de poesia *Lorem Ipsum* (2006), o terceiro volume o cd duplo de música *Substância* (2013) e o último volume de epigramas e haicais, *As cutículas de Eurídice*, obra que foi não publicada.

CIA CT/SAD 09

Figura 3 - *Lorem Ipsum*, 2006, página 02.

Segundo a Professora Dra Gláucia Machado, no prefácio de *Lorem Ipsum*,

[...] reunida/dividida/classificada nesta tetralogia por sua forma, a poesia de Marcelo Dolabela, na proposta de edição de sua *minimemória*, evidencia um projeto editorial. Nesses mais de trinta anos de prática poética, Marcelo tem se dedicado à tarefa sistemática de edição de textos. (MACHADO *apud* DOLABELA, 2006, p. 13)

Seu pensamento era um moto-contínuo, onde uma obra se conectava com a outra, se transmutava nas mais libérrimas expressões de suas odes cotidianas. A palavra desconfigura a letra e vira som, o som interliga-se à imagem e encontra a cena, a cena transborda o presente e fixa-se no audiovisual. Dolabela pensava sua arte assim, no todo possível, na manifestação poética das coisas, dos sujeitos, da política. Nesse fluir, há o primeiro passo na inversão temporal. Benjamin nos fala da coleção associada ao passado, à lembrança. Pois Dolabela invoca a coleção para pensar o futuro: ele organiza e direciona o sonho, o porvir, não se importando com o concreto.

CIACT/SAD 09

A EDIÇÃO DE ARTISTA COMO LIBERDADE: VISÃO SISTÊMICA, CONSTRUÇÃO DA OBRA TOTAL

Marcelo Dolabela está inserido na geração da poesia marginal, como ele mesmo citou na entrevista⁵ cedida ao programa da TV Uni-BH, “Vereda Literária” (SOUZA, 1997, p.147). No final da década de 70, poetas ousavam libertar-se das editoras para publicar seus poemas. Materiais e formas de impressão começam a multiplicar-se ou por opção do autor ou por ser o único caminho de tornar público uma obra. Segundo Albinati, “a perspectiva da marginalidade como estratégia estético-política se relaciona mais com a postura de Cemflores” (ALBINATI, 2021, p.296). Postura essa iniciada quando integrante do grupo e mantida por toda a sua trajetória, sendo a liberdade de criação uma premissa para o artista. Dolabela relatou a espontaneidade no seu processo artístico: “cada poesia sai de um jeito: no ônibus, num trabalho qualquer, de boeira na rua, numa conversa com outra pessoa.” (SOUZA, 1997, p.148).

O questionamento do sistema de arte, de suas instituições, editoras, prêmios e outros agentes do campo artístico, junto com o olhar amplo do artista, levaram Dolabela a seguir no caminho das publicações de artista, dos poemas-objetos, das obras com tiragens reduzidas. Seu último livro, *Vivi e vovó: vovó veio dos trópicos*⁶ (2018), feito em pano, possui apenas três exemplares. Dolabela explicou que sua pesquisa sobre música era editada, distribuída e comercializada por editoras. Entretanto, ele esclarece que sua

produção poética independente, prefiro ultimamente nem vendê-la. Fica melhor do que colocar o livro na livraria. O livreiro vendo o livro e somente depois é que vai acertar com o poeta, mas ele não sabe, corretamente, quantos livros você deixou; não acerta direito com você. Portanto, a ficar colocando dinheiro no bolso do livreiro, é melhor não colocar livro em livrarias. Não existe uma relação, um tratamento igualitário do produto independente e do produto de uma editora. Normalmente, distribuo meu trabalho pessoalmente, pelo correio ou por telefone. Gosto mais de trocar o meu material por outro do que de vende-lo. (DOLABELA *apud* SOUZA, 1997, p. 153-154)

⁵ Entrevista disponível no link <https://www.youtube.com/watch?v=iJhBi1AvLmg&t=521s> Acesso em 25 de março de 2024.

⁶ Dado retirado do portal do artista www.marcelodolabela.com.br Acesso em 12 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

Cadôr explica que “as publicações de artista surgiram como uma alternativa crítica à legitimação que era dada pelas instituições de arte, em busca de uma forma de aproximação com o público sem intermediários” (CÂDOR, 2020, p.2). A autonomia alcançada através das publicações de artista possibilitou a Dolabela manter sua posição de exame frente as editoras e livrarias. Na citação acima, podemos verificar que a distribuição de sua obra era realizada por ele mesmo, o que reforçava o caráter artesanal e afetivo da produção. Como ele desenvolvia outras atividades profissionais como, por exemplo, a docência, era possível que boa parte dos seus livros encontrassem seus leitores de forma gratuita. Ou através do câmbio, momento essencial para um colecionador, como foi o artista.

Seus livros-objetos, sua arte postal e carimbos, entre outros objetos e expressões artísticas, constituíram especial faceta das suas publicações de artista, que aproximavam a poesia do cotidiano. Dolabela concebia as obras na totalidade, o que não permitia espaço para concessões mercadológicas: digitação, capas, selos, editoras e pseudônimos eram ferramentas de charadas, de brincadeiras (ou chistes, tema/título de três poemas) com o leitor⁷. Mais do que isso: sua posição política de crítica ao capitalismo, sua radicalidade estética e visão ampliada das próprias obras o levava de encontro a materialização, formatação e distribuição da própria arte.

O UM EM VÁRIOS E OS VÁRIOS DE UM – SEGUNDA INVERSÃO DO TEMPO

o trabalho que tranzo é de nível
de uma VANGUARDA-DIDÁTICA, na medida
em que a informação que passo é
colocada um suporte (arte-postal,
poema-visual, música, teatro e poesia),

⁷ A obra *Lorem Ipsum* possui várias provocações, sendo o próprio título do livro, a primeira, como indica Gláucia Machado no texto introdutório da obra (Machado, in Dolabela, 2006, p.9). Na capa, há a indicação de ser a primeira impressão da sétima edição. Entretanto, houve apenas uma edição publicada. Tal provocação, provavelmente, não teria sido aprovada por uma editora comercial, pois no processo de registro de um livro, só podemos denominar que a edição é a sétima se as outras, de fato, se concretizaram. Continuando com o jogo, na página 191, há a sessão “Suplemento à 5ª edição + Alguns poemas”. Na contracapa, Dolabela escreve “fui meu (auto-) editor. O único responsável pelas in/certezas e in/coerências impressas. Busquei uma biopoeticografia, projeto arriscado, mas necessário. Hauri, selecionei e editei cada “samba, suor, lágrima, sangue e”, por que não?, “cerveja “ que há em cada gota de um poema. Reli-me, pois, assim”. Logo abaixo, encontramos que o livro foi psicografado por Emília Dorbolina & Tata Spaghetti, pseudônimos (ou heterônimos?) encontrados em obras anteriores do artista.

CIACT/SAD 09

poderá ser recusada e retransada
pelas pessoas que formam o grupo e que
consumem o meu trabalho, e assim, num
processo idêntico, o trabalho que estas
pessoas transam me são informações para
novas ideias de trabalho.
(DOLABELA, 1969-1980, s/p).

Para Dolabela, o livro, quando materializado, ainda estava passível de ser modificado, tendo partes desse em outro (ou outros) que viriam a ser escritos. Encontramos poemas que aparecem em mais de um livro como, por exemplo, *Cota Mil*, presente nas obras *Arte Suor Souvenir* (1978, p.17) e *Desejo* (1980, p. 16) ou o conhecido *O abismo & o abismo*, poema inserido em *Lorem Ipsum* (2006, p. 98), musicado pela banda Divergência Socialista e performado pelo artista em várias ocasiões, como no recital *Puro Sangue*, no Sesc Palladium⁸, sendo esse mesmo uma paródia da música *A flor e o espinho*, de Nelson Cavaquinho. Dolabela nos indica que como a poesia circula muito, via MPB, rock, rádio e televisão, não é mais preciso que ela esteja no modo clássico, ou seja, escrita. Nesses moldes, ela se torna redundante, pois está disponível em outros modos linguísticos. (SOUZA, 1997, p. 148). Daí vemos a necessidade de expansão do poema, de reinvenção, de revisitação do texto, mas de forma ressignificada.

Seus poemas são reconfigurados: antes, apenas o texto. Depois, visuais, com acréscimo de camadas, com ampliação de sentidos semióticos. O poema “tudo muito chato tudo muito arte”, é de 1981, mas também presente no livro *Radicais* (DOLABELA, 1985, p. 18), reaparece em *Carimbós*, de 2007, como um poema visual:

⁸ Performance disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=JZ670eK-6AY>

CIA CT/SAD 09

Figura 4 - *Carimbós*, 2007, p. 12

Meu processo de fazer poesia, de publicar poesia é ir efetuando pequenas tiragens de livretos ou folhetos. De tempo em tempo, eu junto tudo isso, organizo a antologia desse período de produção e faço um livro com uma tiragem maior, com um acabamento de offset. (...) O processo de antologia é interessante, serve para fechar um ciclo, para apontar o caminho da minha poesia, e não para mostrar, simplesmente, que existe para trás. (SOUZA, 1997, p. 149)

Mesmo com a publicação, a poesia não está finalizada: é revista, revisitada, ou, é abandonada, esquecida. O movimento inacabado da poesia, duvidoso, paradoxal, é um tema constante do poeta. “bater a cabeça nesse martelo, eis o vil duelo da poesia; quanto mais se erguer glória e castelo, mais farelo soprará a ventania.” (DOLABELA, 2006, p.21) A crise, a doença, o estorvo são recrutados por aqueles que ousam o confronto com as palavras. Alberto Pimenta nos aponta que o caminho para a arte é justamente essa separação do óbvio. Ela deve estar para além do processo comunicativo, homogêneo, dado e ditado. O caráter artístico “é um determinado processo de distanciamento e superação da função pragmática da língua, através da transformação da norma ou até mesmo do próprio sistema que serve de veículo”. (PIMENTA, 2003, p. 23) O questionamento do artista exige entrega. Há respostas, mas a arte cobra seu preço:

o poeta tem no sangue

CIACT/SAD 09

a sífilis de sua geração,
e não há fuga,
nenhuma paixão,
que o tirará deste mangue.

sempre irá no seu galope
este castigo infeliz;
se curar-se dessa sífilis,
só fabricará xarope. (DOLABELA, 2006, p.21)

A ruptura linguística com os processos práticos da língua leva o poeta a um isolamento, a uma recriação do mundo através da sua singularizada expressão. Por vezes, percebemos a angústia de tantos escritores e os relatos de sofrimento mental são constantes. Pimenta nos fala em aventurar-se, em almejar o incompatível, criando, destruindo, transformando a palavra. Como não estranhar o mundo e não se estranhar nesse sistema se, como diz Mallarmé, um poema se faz com palavras?

Nessa segunda reconfiguração do tempo, propõe o poeta: “as coisas de ontem não se repetem nas de hoje; mas, sim, as de hoje simulam a futura ordem, babilônica e selvagem, do amanhã” (DOLABELA, Forthcoming, p.7) Estaria, aqui, Dolabela, realizando o exercício benjaminiano de fragmentação do tempo, de montagem literária, experimentada em lampejos, flashes de conhecimento que ecoam longamente? Mistura, recriação, citação, abandono e memória foram praticados, com frequência, pelo artista, que exigia um olhar interno/externo à sua obra, para a construção desse paideuma. No mesmo caminho, Benjamim quebrou a sequência textual de início-meio-fim, onde o leitor abandona a linearidade para mergulhar no mosaico das conexões intra ou intertextuais (OTTE; VOLPE, 2000, p. 39).

Benjamin buscava na técnica da montagem um método capaz de justapor fragmentos literários destinados à evocação constelar de imagens dialéticas e cuja manifestação, apreendida conscientemente pelo sujeito histórico de uma determinada temporalidade, permitiria chegar ao abstrato através do concreto. (DINIZ, 2019, p.5)

O poema recorta o cotidiano e cria o espaço do sonho no efetivo. Os livros-objetos de Dolabela, como *Hai caixa* (1993), feito a partir de uma caixa de fósforos, e *Supercílio* (1999), que tem em seu interior pedras, sal, prego, bolinhas de gude, entre outros itens ordinários, são

CIACT/SAD 09

deslocados e reinventados no espaço do pensamento. Um momento mutável, inacabado, dentro do conjunto infinito de símbolos que se degradam, se perdem e renascem na ruptura do conhecimento. Mesmo compartilhado, não é, ali, finalizado. Seus lados sem arestas, seu dadá, seu conforto na escuridão, vivificando o piscar de olhos do agora. Carlos Augusto Novais, no texto de apresentação da obra *poeminhas & outros poemas* (1998), de Dolabela, nos aponta que

recuperar, metalinguisticamente, as experiências poéticas do passado, constitui não só a ampliação das possibilidades de expressão, como também uma forma de crítica, aquela feita a partir do confronto de produções, via diálogo criativo. “A arte não avança, indo ‘para a frente’, como as pernas quando caminham. Avança para todos os lados, como a pele num dia de muito frio ou muito calor”, nos alerta Paulo Leminski. Ser de vanguarda, portanto, exige olhos e ouvidos voltados para todos os lados. Hoje, o futuro já vem antes. (NOVAIS, in DOLABELA, 1998, p. 6)

Alinhado ao seu próprio tempo, o poeta reconfigura sua história, abandona palavras⁹, e aposta no exercício vivido da narração como descrito por Benjamin, no texto *O narrador* (1994). Nas palavras de Dolabela “o artista da experiência é o último par desde narrador benjaminiano. Ele é o que dedica sua vida, sem abreviar o tempo, a um intento (DOLABELA, Forthcoming, s/d, p.11).” A entrega ao ofício manual, artesanal, compartilhado nos coletivos, resgatado e trabalhado pela memória foi a tônica de Dolabela por toda a sua trajetória. Construindo e autodestraindo, onde a linguagem poética é o princípio, mas nunca o fim do fluxo de criação semiótico do artista, a materialidade do poema é fluida, ela se faz enigma e revelação na perpétua surpresa da vida.

REFERÊNCIAS

ALBINATI, Clara. *CEMFLORES poéticas políticas em Belo Horizonte nos anos oitenta*. Tese. Belo Horizonte: Faculdade de Belas Artes, UFMG, 2021.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Obras escolhidas, volume 1. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

⁹ Vide a segunda edição de *poeminhas & outros poemas* (1998) onde percebemos a indicação que a edição foi revista e reduzida, movimento contrário da maior parte das edições, que sempre ampliam o conteúdo.

CIACT/SAD 09

BENJAMIN, Walter. *Rua de mão única. Obras escolhidas*, volume II. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995, p.227-235.

BRITO CADÔR, A. O que é arte?: O sistema da arte e os livros de artista. *Revista Estado da Arte*, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 45–57, 2020. DOI: 10.14393/EdA-v1-n2-2020-57573. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/revistaestadodaarte/article/view/57573>> Acesso em: <20/04/2024>

DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Disponível em <<https://www.dicio.com.br/colecao/>> Acesso em: <29/03/2024>

DINIZ, Davidson de Oliveira. Walter Benjamin e as Passagens: uma narratividade poética do histórico. *Cadernos Benjaminianos*, [S.l.], n. 1, p. 74-93, dez. 2019. ISSN 2179-8478. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/article/view/5303>>. Acesso em: <21/03/2024>

DOLABELA, Marcelo. *ABZ do Rock*. São Paulo: Estrela do Sul, 1987.

DOLABELA, Marcelo. *Acre Ácido Azedo*. Belo Horizonte: Marcelo Gomes Dolabela, 2015.

DOLABELA, Marcelo. *Arte suor e souvenir*. Belo Horizonte: Marcelo Gomes Dolabela, 1978.

DOLABELA, Marcelo. *Carimbós*. Belo Horizonte: Marcelo Gomes Dolabela, 2007.

DOLABELA, Marcelo; ANTÔNIO, M.. *Desejo*. Belo Horizonte: Sonho de Valsa, 1980.

DOLABELA, Marcelo. *Dicionário de (Inter)Textualidade Poética - Conceitos, comentários, técnicas e exemplos - 386 verbetes*. Belo Horizonte: Forthcoming, 1996-1997.

DOLABELA, Marcelo. Entrevista. In: SOUZA, Helton Gonçalves de. *Vereda Literária – entrevistas*. Belo Horizonte: Editora Gráfica LADA, 1997. p. 145-156.

DOLABELA, Marcelo. *Experiência B*. Belo Horizonte, Forthcoming, s/d.

DOLABELA, Marcelo. *Lira dos 60 anos (meus poemas favoritos & prediletos)*. Belo Horizonte: Xerográfica, 2017.

DOLABELA, Marcelo. *Lorem Ipsus*. Belo Horizonte: Editora Minimemória, 2006.

DOLABELA, Marcelo. *Música-Teatro & Texto*. Volume Seis. [s.l.], Forthcoming, 1969-1980

CIACT/SAD 09

DOLABELA, Marcelo. *poemas & outros poeminhas*.1984-1994. Belo Horizonte: Associação Cultural Pandora, 1998.

DOLABELA, Marcelo. *Radicais*. Belo Horizonte: Edições Dadalobela, 1985

DOLABELA, Marcelo. *Um as poesias*. Lajinha: Forthcoming, 1969.

DOLABELA, Marcelo. *Violência*. Belo Horizonte: Edição Coração Malasarte, 1984.

HUTSCH, Ana. O livro como coleção: bibliofilia, edição, encadernação e literatura na França do século XIX. *Revista Brasileira de História da Mídia (RBHM)* - v.4, n.2, jul./2015 - dez./2015 - ISSN 2238-5126. Disponível em:

<<https://www.unicentro.br/rbhm/ed08/dossie/06.pdf>>

Acesso em: <25/04/2024>

OTTE, G; VOLPE, M. L. Um olhar constelar sobre o pensamento de Walter Benjamin. *Revista Fragmentos, Florianópolis*, número 18, p.35-47, jan-jul 2000. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/view/6415/5984>>

Acesso em: <20/04/2024>

PIMENTA, Alberto. *O silêncio dos poetas*. Lisboa: Edições Cotovia, 2003.

WEBSITE:

PORTAL MARCELO DOLABELA. Disponível em: <<http://www.marcelodolabela.com.br>>

Acesso em: <25/04/2024>

Como citar este texto:

GUSMÃO, Ana. Coleção, edição e o tempo não linear na poesia de Marcelo Dolabela. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-14.